

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 3

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74

2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING O'RGANILISHNING AYRIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna

QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85

2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna

QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90

3. Ўктамova Шохидa Одилбек қизи

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

1. Davletov Sanjarbek Rajabovich

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102

2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna

XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY MENTALITETGA TA'SIRI.....108

3. Асанова Светлана Алексеевна

TURKISTON DAVRI EQUBBEK DAVLATINING VORISLARI (1877-1881 й.й).....113

4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова

Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122

5. Дилафруз Ийманова

ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129

6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna

XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назоқат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIB BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Ўктамova Шохидa Одилбек кизи-
Урганч давлат университети мустақил тадқиқотчиси

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ- ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132371>

АННОТАЦИЯ

Мақола вояга етмаганлар жинояти муаммоларига психологик тадқиқот нуқтаи назаридан қарайди. Ўктамova Шохидa Одилбек кизининг муаллифи таҳлил қилинган материаллар асосида жиноятчиликнинг асосий сабабларини санаб ўтади ва профилактика чораларини таклиф қилади.

Калит сўзлар: вояга етмаганлар жиноятчилиги, психологик тадқиқот, жиноятчиликнинг сабаблари, жиноятчиликка қарши кураш, психологик омиллар.

Uktamova Shohida Odilbekovna -
Independent researcher of Urgench state university

RESEARCH ON JUVENILE DELINQUENCY AS A SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL STUDY

ABSTRACT

The article approaches the issue of juvenile crime from a psychological research perspective. The author, Shohida Odilbekovna Uktamova, lists the main causes of criminality based on analyzed materials and suggests preventive measures.

Keywords: juvenile delinquency, psychological research, causes of crime, combating crime, psychological factors.

Уктамova Шохидa Одилбековна –
независимый исследователь, Ургенчский
государственный университет

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Статья рассматривает проблемы преступности среди несовершеннолетних с точки зрения психологических исследований. Автор, Шохидa Одилбековна Уктамova, перечисляет основные причины преступности на основе анализа материалов и предлагает меры профилактики.

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, психологические исследования, причины преступности, борьба с преступностью, психологические факторы.

КИРИШ ВА ДОЛЗАРБЛИГИ

Республикамиз ҳаётининг барча жабҳаларида амалга оширилаётган туб ислоҳатлар ҳамда кадриятларимизнинг қайта тикланаётганлиги, миллий, маданий ва маърифий меросларимиздан халқимиз ҳаётида, болалар тарбиясида кенг фойдаланилаётганлиги кишилар ўртасида меҳр-оқибат, инсонийлик, мурувватлилик ва олижаноблик каби юксак фазилатларнинг шаклланишига замин яратиш билан бир қаторда юртимиз фуқаролари турмуш фаровонлигининг ошишига, уларда эртанги кунга нисбатан бўлган ишонч ҳиссининг шаклланишига хизмат қилмоқда.

Мамлакатимизда иқтисодий ва сиёсий соҳаларда амалга оширилаётган кенг қамровли ишлар билан бир қаторда, ўсиб келаётган ёш авлоднинг таълим-тарбияси, эртанги куни, жисмоний ва ақлий жиҳатдан баркамол ривожланишлари борасида ҳам кишини қувонтирадиган даражадаги ишлар амалга оширилмоқда. Аммо, юртимизда ёшларимизнинг ҳар томонлама камол топишлари учун ҳукуратимиз ва шахсан юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан амалга оширилаётган тадбирлар ва бу соҳага берилаётган катта эътиборга қарамадан ёшлар ўртасида гиёҳвандлик, алкоғолизм, жиноятчилик каби жамиятимиз учун ёт бўлган иллатлар учраб турибди. Шуниси ачинарлики, бугунги кунда бутун дунё миқёсида ва юртимизда вояга етмаган ёшлар ўртасида содир этилаётган қонунбузарликларни илмий жиҳатдан тадқиқ этиш ва уларнинг олдини олишга қаратилган чора-тадбирларнинг олиб борилаётганлигига қарамадан бир қатор иқтисодий ривожланган хусусан, Америка Қўшма Штатлари, Франция, Германия, Англия, Россия давлатлари сингари мамлакатимизда ҳам вояга етмаганлар ўртасида қонунбузарлик, гиёҳвандлик, алкоғолизм ҳодисалари гарчанд кескин ортиб бориш кўринишига эга бўлмасда, бундай ҳодисалар кузатилмоқда.

МЕТОДЛАР ВА ЎРГАНИЛИШ ДАРАЖАСИ

Ёшлар ўртасида юзага келаётган бундай ҳолатлар ўз навбатида Республикамиз раҳбарияти ва кенг илмий жамоатчилигининг эътиборини бу соҳага янада ошириш заруриятини кўрсатади.

Илмий манбалардан маълум бўлишича, жиноятчилик муаммосини илмий жиҳатдан ўрганиш ишлари XVII асрнинг охири ва XVIII асрнинг бошларига келиб кенг йўлга қўйилган. Чунки бу даврга келиб турли мамлакатларда жиноятчиликнинг, айниқса ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг кўпайиб бораётганлиги ҳамда жиноятчиликнинг инсоният ва жамиятга етказаётган зарари даражасининг ортиб кетаётганлиги ҳолати жиноятчилик муаммосини илмий тадқиқ қилиш заруратини келтириб чиқарди.

XIX асрга келиб, жиноятчилик муаммосини илмий тадқиқ қилиш ишлари янада авжга чиқди. Бу даврда жиноятчилик муаммосини ўрганиш ишлари бир неча йўналишлар бўйича олиб борилганлигини кузатамиз. Германияда Кант ва Гегел фалсафий таълимотларининг пайдо бўлиши жиноятчилик хулқи бўйича немис криминалистика мактабининг шаклланишига олиб келди. Бу мактаб вакиллари таълимотига кўра, жиноятчилик хулқи кишининг хоҳиш-иродаси, истак ва эҳтиёжи маҳсулидир – [1]деб тушунтирилади. Шунинг учун уларнинг таъкидлашларича, кишининг истак ва эҳтиёжини чеклаш бу нотўғридир. Кишиларнинг истак ва эҳтиёжларини чеклаш орқали жиноятчиликнинг олдини олишга эмас балки, унинг кўпайишига замин яратиш мумкин дир дейилади.

XIX асрнинг биринчи ярмига келиб Европада «антропологик криминалистика» мактаби пайдо бўлди. Бу мактаб намоёндалари қарашларининг жиноятчилик бўйича ўзидан олдинги тадқиқотчилар қарашларидан фарқли томони жиноятчилик сабабини жиноятчи шахсидан, унинг ички дунёсидан излаш лозимдир деган таълимотни ўртага ташлаганлигидир. Шу билан бир қаторда ушбу йўналиш вакилларида ҳисобланган Чезаре Ломброзо, Энрико Ферри, Марро, Горофало ва бошқалар жиноятчи шахсини, унинг ўзига хос хусусиятларини ва улар хулқ-атворини ижтимоий муносабатлар маҳсули сифатида эмас, балки биологик жараён натижаси сифатида талқин қиладилар. Бу таълимотга кўра, жиноятчилик хулқи ижтимоий муносабатлар ва муҳит таъсири натижасида пайдо бўлмайди,

балки шахснинг биологик, физиологик ва психологик хусусиятлари натижасига кўра, юзага келади деб тушунтирилади

Ломброзанинг таъкидлашича, жинойтчилик хулқи келиб чиқишининг асосий сабаби шахснинг анатомио-физиологик аномаллиги ва психик хусусиятларига боғлиқдир. Ўз даврида Ломброзанинг шогирди Ферри шундай деб таъкидлаган эди: «Жинойтчилик сабабларини биологик аномалиясиз на физиологик, на ижтимоий нуқтаи назардан изоҳлаш мумкин бўлади».

Юқоридагилардан кўринадики, бу даврга келиб жинойтчилик ва унинг сабабларини биологик нуқтаи назардан тушунтиришга уринган таълимот аста-секин юзага кела бошлаган. Жинойтчиликни биологик, наслий нуқтаи назардан талқин қилишга ҳаракат қилган таълимотга италян ҳуқуқшуноси ва психиатри Чезари Ломброза томонидан асос солинган бўлиб, унинг «Туғма жинойтчи назарияси» номли асари яратилгандан сўнг бу йўналиш янада ривож топди. Ломброзанинг жинойтчиликни наслий омиллари тўғрисидаги қарашлари унинг «Жинойтчи одам» номли асарида батафсил баён этилади. Унинг таъкидлашича, жинойтчилик - туғилиш, касаллик ва ўлим сингари табиий - биологик жараёндир. Кишилар жинойтчи бўлиб шаклланмайдилар, балки жинойтчи бўлиб туғиладилар.

Ломброза жинойтчи шахси туғма индивидуал, психо-физиологик ташқи кўринишга эга бўлади, деб таъкидлайди. Масалан, дейди у: - «ўғрилар ташқи кўринишига кўра, кичик жуссали, кўзлари ичига ботган, ўйноқи, қошлари бетартиб, камсоқол бўлсалар, номусга тажовуз қилувчи жинойтчилар эса кўзлари чарақлаган, қалин лабли, ҳаракатлари ва тана тузилиши бежирим бўлади»

Жинойтчиликни биологик нуқтаи назардан талқин қилишга ҳаракат қилувчи таълимот вакилларининг фикрига кўра, жамият ва инсоният жинойтчиликка қарши курашишга ожиздир. Туғма жинойтчилик белгилари билан дунёга келадиган жинойтчиларга қарши курашнинг бирдан бир йўли уларни жисмонан йўқотиш ёки камдан-кам ҳолатларда қайта тарбиялаш, тузатиш ишларини амалга оширишдир дейилади. Жумладан, “Жинойтчилик хулқи билан наслий муҳрланган ҳолда туғилган болалар ва ўсмирларни қайта тарбиялашда тарбия усуллари ожиздир” дейди – Ломброза.

Бу йўналишдаги таълимотлар бугунги кунда ҳам айрим мамлакатларда ўз таъсирини йўқотмаганлиги кузатилади.

Жинойтчилик хулқини биологик нуқтаи назардан талқин қилувчи таълимот вакилларида яна бири Шельдондир. У ўз тадқиқот ва кузатишларига асосланиб жинойтчиларни ташқи белгиларига (юз тузилиши, бўйи, танасига) кўра, қуйидаги гуруҳларга бўлади:

1. Индоморф кўринишли жинойтчилар - семиз, иродасиз, жисмоний фаоллиги суут, камҳаракат ва беғам бўладилар.
2. Мезоморфлар - гавдали, суяк мускул тузилиши ривожланган, жисмоний фаол, иродали, журъатли кишилардир.
3. Эктоморфлар - озғин, узун бўйли, интроверт хусусиятли ва камгап одамлардир.
4. Мувозанатли типлар - атрофдагилар эътиборини кўп ҳам тортмайдиган, унчалик кўзга ташланмайдиган кишилардир.

Шельдон ўзи ўрганган жинойтчиларнинг 60 фоиздан ортиғи мезоморф хусусиятли кишилар эканлигини таъкидлайди. Ўз даврида Шельдон ва Элеонора Глюк 500 та жинойтчи ва 500 та жинойтчи бўлмаган кишилар устида тадқиқот ишларини олиб бориб, уларда жинойтчилик хулқининг келиб чиқишига таъсир этувчи 67 та биопсихологик, 42 та ижтимоий-маданий омилларни аниқлашга муяссар бўладилар.

Шунингдек, Шильверман ва Веттерлар ҳам бир хужайрали эгизакларга қараганда икки хужайрали эгизакларда жинойтчилик хулқининг келиб чиқиш даражаси 35 фоизга юқори эканлиги тўғрисидаги ғояни илгари сурадилар

Эгизаклар устида сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотларда гарчанд жинойтчилик хулқи билан ирсият ўртасида алоқадорлик мавжудлиги таъкидланса-да, аммо

уларда бу алоқадорлик жиноятчилик хулқининг келиб чиқиши учун унчалик катта аҳамият касб этмайди, деган ғоянинг илгари сурилганлиги кузатилади.

Жиноятчилик хулқининг келиб чиқиши ирсиятга боғлиқ деган ғояни илгари сурувчи таълимотлар ва манбалар таҳлили шуни кўрсатадики, бу муаммога нисбатан қизиқиш кейинги йилларда янада ортган. Бу соҳада бир-бирига зид бўлган қарашлар, мулоҳазалар, ва ғоялар ғарб матбуотларида ҳатто бугунги кунда ҳам кўплаб учраб туради.

Жиноятчилик хулқининг келиб чиқишида биологик омилнинг ўрнини асосий омил сифатида талқин қилувчи таълимотларни таҳлил қилиб айтиш мумкинки, жиноятчилик хулқининг келиб чиқишида биологик омилнинг таъсири қайсидир маънода бўлса-да, бироқ ижтимоий, психологик, иқтисодий, сиёсий омилларнинг ўрни катталигидан кўз юмиб бўлмайди. Ўз даврида А.Н.Леонтьев таъкидлаганидек: - «шахс генотипик жиҳатдан у ёки бу хусусиятга эга бўлиб туғилмайди, аксинча у ижтимоий муносабатларда шаклланади, таркиб топади ва фаолият юритади. Шахс ижтимоий - тарихий ва онтогенетик тараққиёт натижаси маҳсулидир».

Бундан кўринадики, инсон табиатан у ёки бу хислат эгаси, жумладан жиноятчи бўлиб туғилмайди, аксинча унинг ижтимоий - маданий хислат ва фазилатлари ижтимоий муносабатларда шаклланади. Шунинг учун ҳам жиноятчилик хулқининг келиб чиқишида наслий омилни асосий омил сифатида қараш ноўрин бўлур эди.

XIX асрнинг 60-70 йилларига келиб, хорижий ва ҳамдўстлик мамлакатлари илмий жамоатчилиги орасида жиноятчилик хулқини психологик нуқтаи назардан талқин қилишга уринган тадқиқотчилар пайдо бўла бошлади.

Жиноятчилик хулқини ўрганишнинг психологик йўналиши вакиллари ўз таълимотларида индивидни жиний ҳаракатга ундовчи эҳтиёжлар, қизиқишлар ва атроф-муҳит билан индивид ўртасидаги ўзаро муносабатлар натижасида юзага келадиган психик зўриқишлар, ижтимоий муҳитга, ундаги воқеа-ҳодисаларга, ижтимоий тартиб ва қоидаларга шахснинг мослаша олмаслиги кишиларда жиноятчилик хулқининг келиб чиқишига таъсир кўрсатиши мумкинлиги тўғрисидаги фикр-мулоҳазаларни илгари сурадилар.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Жиноятчилик хулқини ўрганишнинг психологик йўналишида З.Фрейднинг «психо-аналитик» назарияси ўз даврида кенг илмий жамоатчиликнинг диққат-этиборига тушганлиги билан ажралиб туради. Бу назарияга кўра, жиноятчилик хулқи шахснинг табиий инстинктив майлларига боғлиқдир, дейилади. Яъни, инсон хулқ-атворини ҳаракатлантирувчи кучи ва жисмоний ҳаётининг мазмунини жинсий инстинкт белгилайди[2]. Шунинг учун кишининг жиноятчилик хулқи мазмунида ҳам жинсий инстинкт ётади- дейилади. З.Фрейд жиноятчилик хулқининг келиб чиқишини индивиднинг «Ид», «Эго» ва «Супер-Эго» ривожланиш босқичларида юзага келадиган патологик ўзгаришлар орқали тушунтиришга ҳаракат қилади. З.Фрейднинг таъкидлашича, биринчидан, шахснинг «Ид» ривожланишидаги камчиликлар «Эго» ва «Супер-Эго» ривожланишида номутаносибликларни келтириб чиқарса, «Ид» ривожланишидаги камчиликлар эса шахснинг инстинктив эҳтиёжлар қулига айлантириб қўяди. Натижада шахс жиноятга ундовчи инстинктларни назорат қила олмайдиган бўлиб қолади. Оқибатда эса «Эго» ва «Супер-Эго» «Ид»нинг ҳукми остида қолади ва у истаган ҳаракатларни амалга оширишга мажбур бўлади. Иккинчидан, «Эго» ривожланишидаги номутаносиблик ўз навбатида индивидда ғайриижтимоий хулқ-атворни шакллантиради. Кишидаги ушбу ғайриижтимоий хулқ-атвор жиноятчиликнинг амалга оширилиши учун туртки вазифасини ўтайди. Учинчидан эса, «Супер-Эго» ривожланишида юзага келган қусурлар, камчиликлар шахсда вужудга келган жиний ҳаракатларни бажариш истагининг амалга оширилишига туртки бўлади. «Супер-Эго» даги барқарор, ҳар томонлама ривожланиш эса «Ид» нинг эҳтиёж ва талаблари қондирилишига имконият бермайди. Шу тариқа жиний ҳаракатнинг содир этилиши шахснинг онгли фаолияти орқали бошқарилади ва унинг олди олинади.

З. Фрейднинг фикри бўйича шахс «Ид» (У), «Эго» (Мен) ва «Супер-Эго» (мендан юқори) тузилмалардан ташкил топади.

З.Фрейднинг таъкидлашича, “шахс «Ид», «Эго», «Супер-Эго» ривожланиш босқичларининг қай бирида бўлмасин пайдо бўладиган нуқсон, етишмовчилик, ўзгариш ва психик асорат унинг хулқ-атворидаги оғишни келтириб чиқариши мумкин”[2]. Масалан, дейди у: «Ота-онанинг ўз ташвишлари билан бўлиб, боланинг «Ид» ривожланишида эътиборсизликка берилиши, хусусан унга меҳр-муҳаббат бермаслиги, тарбияда эътиборсиз бўлишлик ҳолати боланинг «Супер-Эго» ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Оқибатда бола «Супер-Эго» эмас «Ид» тузилмаси ҳукмронлиги остида қолади. Бундай ҳолатда индивид ўз эҳтиёжини қондириш орқасидан қувиб, ўзининг юксак инсонийлик сифатларини, яъни меҳр-оқибат, виждон, иймон-этикод, садоқатлилиқ, меҳр-мурувватлилиқ каби хислатларини ривожлантириш билан қизиқмайди.

З. Фрейднинг фикрини таҳлил қилиб кўрадиган бўлсак, инсон қанчалик юксак (Супер-Эго) фазилатларга, маънавий баркамолликка эришар экан, у ўз эҳтиёжлари қулига айланмай боради. Жамият ва инсоният манфаатини ҳис этади. Бундайлардан жиноятчи чиқмайди. Аксинча, ўз «мени» атрофида уймаланиб қолиш, маънавий-ахлоқий жихатдан баркамол ривожланмаслик турли хил тубанликларга, жиноятчилиқка олиб келади, деган қимматли мулоҳазаларнинг илгари сурилганлигини кўрамайди.

З.Фрейд инсоннинг руҳий оламида кечадиган барча ҳолатларни онгсизлик ва онглилик ўртасидаги кураш натижасидир деб қарайди. Яъни, у кишида онглилик устун бўлса, ақл билан иш юритиб бахт - иқболга эришади, онгсизлик ҳукмрон бўлса, ҳаётда тўсиқларга, омадсизликларга дуч келади дейди.

З.Фрейднинг жиноятчилиқ хулқининг келиб чиқишига таъсир этувчи омиллар хусусидаги қарашлари жиноятчилиқ муаммосини илмий таҳлил қилишга қанчалик ҳисса қўшмасин, бизнинг назаримизда З.Фрейд назариясида ҳам айрим чалкашлиқлар, илмий асоснинг етишмаслиги ҳолатлари кўзга ташланади. Хусусан, жиноятчилиқ хулқининг келиб чиқиши шахснинг жинсий инстинктив майлларига боғлиқ бўлади, деган фикри барча кўринишдаги жинсий хатти-ҳаракатлар учун асосли эмас. Жинсий инстинктив майл ёки эҳтиёж фақатгина номусга тегишга ҳаракат қилиш жиноят тури учун тўртки бўлиш мумкин холос. Ўғирлик, тан жароҳати етказиш, товламачилиқ, одам ўлдириш, босқинчилиқ ва шу каби бошқа бир қатор жиноятлар учун жинсий эҳтиёжни қондириш эмас, балки моддий таъминотни яхшилаш, ўч олиш, ғаразли мақсадлар ва шу сингари бошқа бир қатор сабаб ва мотивлар жиноятни амалга ошириш учун тўртки ролини ўйнашлигини таъкидлаш мумкин[3].

Шунингдек, З.Фрейд назариясининг камчиликларидан яна бири жиноятчилиқ хулқи асосан шахснинг психологик оламига, сифатларига, дунёқарашига боғлиқдир деган ғоя атрофида айланиб қолишидир. У жиноятчилиқ хулқини ўрганиш ва таҳлил қилишга комплекс ёндашув принципини инкор қилади. Шу сабабдан жиноятчилиқ хулқини тадқиқ этишга қаратилган барча таълимот ва назариялар тарафдорлари сингари З.Фрейд ҳам ўз нуқтаи назарини ҳимоя қилишга уринади. Оқибатда жиноятчилиқ хулқини асослашда айрим ҳолларда бир ёқламалиқка йўл қўяди. Бу ўз навбатида З.Фрейд назариясининг танқид ва мунозараларга учрашлигига олиб келади.

Тадқиқотчи В.Джемснинг фикрига кўра, “шахснинг ўзлиги, яъни унинг индивидуал-психологик хусусиятлари ҳамда ташқи муҳитнинг инсонга ўзига хос тарзда таъсир этиши натижасида жиноятчилиқ хулқи келиб чиқади”[3]. Шунингдек унинг таъкидлашича, инсон нимани ўзимники, менга тегишли деб тасаввур қилса, яъни ўзининг танасини, руҳий оламини, оила-аъзоларини ўзимники деб қабул қилиши унда ўзликнинг шаклланишидан далолатдир. Ўзликнинг, ўз хатти-ҳаракатлари оқибати ва мазмунининг анланмаслиги кишида ўзи томонидан амалга оширилаётган жинсий ҳаракатлар мазмун ва оқибатини тушуниб етмасликни юзага келтиради. Натижада шахс ўз хатти-ҳаракатини қонуний ёки ноқонунийлигини англаб етмаган ҳолда жинсий ҳаракатларни содир этади. Бу айниқса вояга етмаганларда кўпроқ учраб туради.

ХУЛОСА

Тадқиқотнинг асосий хулосаси - ўсмирлар ҳуқуқбузарлиги муаммосини тушуниш ва амалий ечимларни яратишда психологик таҳлилнинг аҳамияти. Мақола муаллифи вояга йетмаганлар жиноятчилигига таъсир етувчи бирламчи психологик ўзгарувчиларни бартараф етишда психологик ёндашувлар самарадорлигини мисоллар ва исботлар орқали кўрсатиб беради. Шу билан бирга, жиноят содир етилишига сабаб бўлаётган, пировардида вояга йетмаганлар ўртасида содир бўлаётган жиноятларнинг камайишига олиб келадиган ижтимоий-психологик муҳитни яхшилаш орқали профилактика чораларини кўришга ҳаракат қилинмоқда.

Иқтибослар / References / Сноски

1. Александров С.Г. Девиантные отклонения в структуре личности юношей, совершивших преступления: Дис.канд. юрид. наук, 1999. – 183с.
2. Аванесов. С Диагностика и коррекция социальной дезадаптации подростков Текст./ под ред. Редакционно-издательский центр Консорциума» Социальное Здоровье России», 1999. – 184с.
3. Богомолова С.Н. Психологическая теория преступности Айзенка / С.Н. Богомолова // Юридическая психология / сост. и общ. редак-ция Т.Н. Курбатовой. – СПб.: Питер, 2001. – С. 32– 45.
4. Бандура А. Уолтерс Р. Подростковая агрессия. - М., 1999. – 28 с
5. Бердяев Н. А. Профилактика девиантного поведения у под-ростков с акцентуациями личности // Тезисы докладов и сообщений Всероссийской конференции «Актуальные проблемы сферы психологии и права», 15-17 мая 1998 г., г. Калуга; под ред. В.Ф. Ен-гальчева. – Калуга, 1998. – С. 199 –201.
6. Визель Т. Г., Сенкевич Л. В., Янышева В. А., Железнова А. К. Девиантное поведение подростков: теории и эксперименты./ Монография/ под ред. доктора психол. Наук, профессора Б. Н. Рыжова. – Тула. 2007. – 341 с.
7. Гишинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая теория // Социолог, исслед. 1991. - № 4. – С. 72-79.
8. Qodirov U.D. Yoshlarni destruktiv g'oyalar ta'siridan himoyalashning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. P.f.d (DSc) diss avtoreferati. –Toshkent. 2019 yil. - 68 b.
9. Кондратенко В.Т. Девиантное поведение у подростков / В.Т.Кондратенко. – Минск.: Беларусь, 2008. – 207 с.
10. Umarov B.M. O'zbekistonda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligining ijtimoiy-psixologik muammolari: Avtoref. dis. ... dok.psihol. – T.: 2009. – 44 b.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581